

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.14161693

Научная статья

**ИССЛЕДОВАНИЕ ДОВЕРИЯ ПОДРОСТКОВ К ПСИХОЛОГАМ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ): ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
УСТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ**

**STUDY OF ADOLESCENTS' TRUST IN PSYCHOLOGISTS
(PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE): FACTORS INFLUENCING THE
ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF TRUST RELATIONSHIPS
AND METHODS OF INCREASING TRUST**

АБРАМКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,
Петрозаводский государственный университет.
ЮДИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА,
старший преподаватель,
Петрозаводский государственный университет.

ABRAMKOVA ANNA ALEKSANDROVNA,
Petrozavodsk State University.
YUDINA OLGA YURYEVNA,
Senior Lecturer,
Petrozavodsk State University.

В статье исследуется проблема доверия подростков к психологам и психологической помощи. Обсуждаются ключевые вопросы, с которыми современные подростки готовы обратиться к психологам за помощью, например, такие как проблемы в семье, сложные жизненные ситуации, проблемы в общении со сверстниками и др. Определяется количество подростков готовых обратиться за психологической помощью и их информированность о ней. Подчёркиваются барьеры, которые могут возникнуть при формировании доверия у подростков к психологам, такие как реакция и мнение сверстников или родителей. В результате выявлены факторы, которые способствуют установлению и поддержанию доверительных отношений, а также методы, направленные на повышение уровня доверия между подростками и психологами.

The article examines the problem of teenagers' trust in psychologists and psychological assistance. The key issues with which modern teenagers are ready to turn to psychologists for help are discussed, for example, such as problems in the family, difficult life situations, problems in communicating with peers, etc. The number of teenagers who are ready to seek psychological help and their awareness of it is determined. The barriers that can arise in the formation of trust among adolescents in psychologists, such as the reaction and opinion of peers or parents, are emphasized. As a result, the factors that contribute to the establishment and maintenance of trusting relationships, as well as methods aimed at increasing the level of trust between adolescents and psychologists, have been identified.

Ключевые слова: *подростки, доверие подростков, исследование доверия, психологическая помощь, факторы доверия, установление доверия, методы повышения доверия.*

Key words: *teenagers, teenagers' trust, trust research, psychological help, trust factors, establishing trust, methods of increasing trust.*

При оказании психологической помощи доверие является одним из важнейших качеств, по большей части для ощущения безопасности человека, который пытается разобраться в волнующей его проблеме. Подростковый возраст – один из кризисных периодов развития, и доверие является одной из серьезнейших проблем при общении с подростками. Часто подростки неохотно могут рассказать о своих проблемах, о том, что их волнует, боясь в ответ получить критику, осуждение, либо же пассивную агрессию, тем более со стороны взрослого.

Проблема исследования является актуальной, статей на данную тему написано достаточно много и феномен «доверия» описывается с многих сторон, например: «доверие подростка и родителей», «доверие подростка со сверстникам». В данной статье мы рассмотрим этот феномен со стороны «доверие подростка к психологам и психологической помощи».

По результатам совместного исследования [9] Аналитического центра НАФИ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, большинство российских подростков доверяют психологам и не придерживаются позиции о том, что психологические проблемы – это стыдно. Данное исследование показало, что 89% подростков доверяют психологам и готовы при наличии определенных проблем, например, в семье, сложных жизненных ситуациях, при проблемах в общении со сверстниками обратиться к психологам. Также в исследовании указано, что опыт обращения к психологам имеет каждый пятый респондент или один из трех подростков, имеющих такую потребность.

По данным исследования [5] можно заметить, что в целом подростки проинформированы о психологической помощи и путях ее получения. Если говорить о барьерах в отношении получения психологической помощи, то самыми распространенными являются: неверие в то, что тебе смогут помочь, страх и неловкость, сложность с тем, чтобы открыться незнакомому человеку, а также внутренняя установка того, что проблемы нужно решать самостоятельно [4]. Среди барьеров также отмечалось сомнение в конфиденциальности информации о клиенте.

В подростковом возрасте большое влияние оказывает мнение сверстников, а также их реакции по отношению к самому подростку [5]. Исходя из этого, среди барьеров к психологической помощи оказалась предполагаемая реакция сверстников или родителей. К барьерам подростки также относят непринятие у себя психологических проблем, отсутствие свободного времени, реже гиперопеку родителей.

Рассмотрим существующие факторы, влияющие на установление и поддержание доверительных отношений. Главным фактором при построении доверительных отношений при оказании психологической помощи является конфиденциальность и профессионализм специалистов. О психологах в учебных учреждениях подростки часто думают, что они могут передавать информацию другим участникам образовательного процесса, что соответственно снижает доверительное отношение к ним. Также, на установление доверительного общения влияют, прежде всего базовые потребности человека, такие как витальные – потребность в безопасности и предсказуемости отношений, в эмоциональной близости, в поощрении и достижении [10].

Установлению доверия могут мешать как незначительные обстоятельства (например, многим людям старшего поколения не нравятся некоторые элементы внешнего вида у молодых людей), так и более серьезные:

- различия в мировоззрении, убеждениях или предубеждениях собеседника;
- разные «видения» ситуации общения и характера партнера. Взаимному непониманию могут способствовать, как и социальные, так и профессиональные различия, отношение

собеседника;

- гендерные и возрастные различия могут создать определенные затруднения в установлении доверительных отношений;
- уровень доверия в общении зависит от характерологических особенностей участников контакта.

Также, существует такой фактор, как осознание партнера как высокомерного и осознание собственного нежелания идти на контакт с ним. Осознание партнера высокомерным, надменным чаще всего происходит в момент попытки начать общение и начать устанавливать контакт.

Существует такой аспект, как пространственная дистанция в межличностном общении, которая может быть: публичной, деловой, личной и интимной. Публичная зона характеризуется расстоянием более трех метров, что обычно соответствует размеру помещения, подобному кабинету должностного лица. В деловой зоне расстояние составляет от полутора до трех метров, что создает более формальную атмосферу общения. Личная зона диапазоном от полуметра до полутора метров является оптимальной для доверительного взаимодействия, так как на этой дистанции соблюдаются условия для эффективного речевого воздействия и психологического комфорта собеседников. В интимной зоне, охватывающей расстояние от телесного контакта до полуметра, общаются собеседники, испытывающие высокий уровень доверия и интереса друг к другу. Именно в рамках личной и интимной зон у собеседников есть возможность легко и естественно устанавливать доверительные отношения, если они еще не были налажены ранее.

Социальные психологи пишут о том, что для установления и дальнейшего поддержания контакта с собеседником, следует определить направленность, а также содержание его предопределяющей потребности [3]. Потребности могут быть как явными, так и скрытыми. Явные могут выражаться в поступках и поведении человека, скрытые – обычно проявляются в особенностях поведения, либо отношению к беседе.

Существует такая категория людей, которые могут сразу расположить к себе собеседника и построить доверительные отношения. Такие люди наделены особым уровнем обаяния. Выделяют несколько групп качеств, влияющих на уровень обаяния, а именно:

- коммуникабельность, эмпатия, рефлексия, красноречие;
- качества личности, являющиеся следствием высокого уровня образования и воспитания (нравственные ценности, духовное здоровье, владение техниками общения, деловой речи, а также преодолением конфликтов);
- характеристики личности, которые связаны с жизненным, а также профессиональным опытом.

Все эти категории влияют на уровень обаяния личности, и у каждого он разный [1].

В психологии существует множество методов, направленных на увеличение уровня доверия. Одним из таких подходов являются техники нейролингвистического программирования (НЛП). Они построены на скрытом манипулировании собеседником, но данные техники не всегда корректны при их применении [8].

При психологическом консультировании, психолог использует следующие модели поведения для формирования большего доверия с клиентом [6]. Во-первых, он должен владеть теоретическими знаниями, так как они помогают работать увереннее и более целенаправленно, а также подобрать нужные способы и оценить результаты профессионального воздействия. Если мы говорим об образовательных организациях, то это должен быть отдельный кабинет для консультирования, потому как часто в школах кабинет психолога совмещен с другими специалистами. Изолированное помещение обеспечивает конфиденциальность общения, что позволяет подростку чувствовать себя в безопасности и увеличивает вероятность установления доверительных отношений. Также на доверительные отношения влияет и сама

обстановка в кабинете (которую можно подстраивать с учетом возраста клиента). Психолог должен демонстрировать открытость в своем поведении, а между ним и консультируемым не должно быть предметов, которые создают физические барьеры, таких как стол. Важно также поддерживать зрительный контакт. Кроме того, рекомендуется избегать отвлекающих действий во время консультации, которые могут отвлечь внимание как клиента, так и психолога.

Стоит выбирать вид самой консультации (индивидуальной или групповой) с учетом индивидуальных особенностей клиента, это также сможет повысить уровень доверия между психологом и клиентом [2]. Важно, чтобы психолог, проводящий консультацию, обладал высокими морально-этическими принципами и строго соблюдал профессиональные этические нормы. К числу этих принципов относятся: «психологическая тайна», «прежде всего – не навредить», «сотрудничество с клиентом в его интересах на паритетных основаниях», а также «принцип постоянного профессионального самосовершенствования».

Из проведенного исследования [9] Аналитического центра НАФИ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проанализируем то, как подростки видят пути повышения доверия к психологам и психологической помощи. Чаще всего подростки одним из путей повышения доверия называли изменение общественного восприятия психологической помощи. Также возникали предложения, касающиеся изменения системы ведения психологического сопровождения в школе, а именно: повышение конфиденциальности работы, активная просветительная деятельность, в том числе и преподавательского состава. Подростки считают эффективным приглашение в учебные заведения психологов из вне образовательной среды для того, чтобы они больше рассказывали о психологической помощи и о том, как это происходит.

В результате проведенного исследования Аналитическим центром НАФИ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [9], мы можем проанализировать, какие подростки видят пути повышения доверия к психологам и психологической помощи: наиболее часто подростки выделяли изменение общественного восприятия психологической помощи как один из главных способов повышения доверия к специалистам в этой области. Также звучали предложения о необходимости реформирования системы психологического сопровождения в школах, включая повышение конфиденциальности работы психологов и активизацию просветительской деятельности, в том числе среди преподавательского состава. Подростки также считают полезным приглашение внешних психологов в учебные заведения, чтобы они могли подробнее рассказать о психологической помощи и процессе ее оказания. Еще одним методом, предложенный подростками, является создание профильных сайтов и мобильных приложений для своей возрастной категории, касающиеся психологической помощи. Подростками было предложено проведение пробных тренингов и психологических акций, экскурсий в психологические центры и т.п. Среди не эффективных методов повышения доверия подростки считают занятия по психологии, так как такие занятия больше направлены на теоретическую часть, чем на практическое применение.

В данной статье проведен анализ подросткового возраста с учетом психологических особенностей детей, выявлены барьеры и причины, которые понижают доверие к психологической помощи, рассмотрены факторы, влияющие на повышение доверия, а также методы повышения доверия. Данные методы важно применять психологу в образовательных организациях для большей эффективности своей работы, установлению доверительного отношения к себе, а также большей эффективности оказания психологической помощи.

Исследование, описанные в данной работе, были проведены в рамках реализации Программы поддержки НИОКР студентов, аспирантов и лиц, имеющих ученую степень, финансируемой Правительством Республики Карелия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2006. 368 с.
2. Кораблина Е.П. Психологическое консультирование / Е.П. Кораблина, И.А. Акиндинова, А.А. Баканова, А.М. Родина; под редакцией Е. П. Кораблиной. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 222 с.
3. Кузнецова И.В. Доверие и удовлетворенность помощью, получаемой от значимых близких / И.В. Кузнецова, Э.Ш. Илалова, Ж. Баалбаки, Р.И. Гвоздкова // Russian Journal of Education and Psychology. 2024. Т. 15. № 1-1. С. 209-225.
4. Пянтина П.С. Самооценка субъективно переживаемых трудностей в общении / Е.А. Сафронова, П.С. Пянтина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 11-3 (86). С. 221-226.
5. Сафронова Е.А. Нарушение Я-организации и виктимность/Е.А. Сафронова, А.Э Семенова, А.А Пескова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 11-3(86). С. 226-233.
6. Смолова Л.В. Психологическое консультирование. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 356 с.
7. Соколова Е.Т. Проективные методы изучения личности. М., 1978. 176 с.
8. Шаклеин В.М. Предикаты устного и письменного текстов как инструменты аргументации в аспекте НЛП // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2013. № 1. С. 5-9.
9. Осведомленность российских подростков о возможностях получения психологической помощи: результаты социологического исследования. URL: <https://nafi.ru/upload/iblock/878/87-89b8f523fd8bb50ee865ec4ed255b4> (дата обращения: 1.11.2024).
10. Трудный возраст доверия психологам. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5736603> (дата обращения: 23.10.2024).

© Абрамкова А.А., Юдина О.Ю., 2024.